

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'afar Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	254
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	258
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	261
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	265
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari	269
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	273
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	277
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	281
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	285
Jumanova Nasiba Sherboiyevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni	288
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	292
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	295
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	299
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	302
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	308
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	312
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	315
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	319
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	323
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	327
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	331
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	334
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	338
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	344
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	350
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	

O'QUV FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI EMOTSIONAL INTELLEKTNI RIVOJANTIRISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Sangirova Nilufar

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Umumiy psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilar emotsional intellektining shakllanish xususiyatlari va shaxs psixologik shakllanishidagi roli psixologik tadqiqot usullari orqali tahlil qilingan. Shuningdek, o'quvchilarning shaxs sifatida shakllanishida ijobiy xususiyatlarning tarkib topishiga ta'sir ko'rsatishning psixologik vositalari hamda sharq allomalarning ushbu masalaga oid qarash va fikrlariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: ijodkor, faol, mustaqil fikrlovchi, aql-zakovatli, ziyoli, emotsional intellekt, emotsiya, qobiliyat, axloqiy, mantiqiy fikrlash, tarbiya.

Abstract: The article examines the features of the formation of readers' emotional intelligence and its role in the psychological development of personality using psychological research methods. It also draws attention to the views of Eastern scholars on psychological tools that influence the development of positive traits in students as individuals.

Key words: creative, active, independent thinker, insightful, intellectual, emotional intelligence, emotions, abilities, ethics, logical thinking, education.

Аннотация: В статье исследуются особенности формирования эмоционального интеллекта учащихся и его роль в психологическом становлении личности с использованием методов психологического исследования. Также рассматриваются взгляды восточных учёных на психологические средства воздействия, направленные на развитие положительных качеств личности учащихся.

Ключевые слова: творческий, активный, независимый мыслитель, проницательный, интеллектуальный, эмоциональный интеллект, эмоции, способности, этика, логическое мышление, воспитание.

KIRISH

Mustaqil O'zbekistonimizda barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar inson omilini har qachongidan ham yuqori saviyaga ko'tarib, uning kuchi, idroki, salohiyati, psixologik va ma'naviy barkamolligini bevosita taraqqiyot, sivilizatsiya va rivojlanish bilan uzviy bog'ladi. Buning natijasida har bir shaxsning o'z mukammalligi, o'zini bilishi va boshqalarni anglashi masalasi har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etdi.

Ijodkor, faol, mustaqil fikrlovchi shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazish uchun ta'lim tizimida muhim o'zgarishlar va qayta qurish ishlari hayotiy zaruratga aylandi. Shu sababli, ta'limda tub o'zgarishlar kiritish, faol, ijodkor, aql-zakovatli va ziyoli mutaxassislarini tayyorlashning ilmiy asoslarini yaratish bugungi kunda qator fanlarning, shu jumladan, psixologiya fanining dolzarb vazifalaridan biriga aylanmoqda.

Shuni ta'kidlab o'tish joizki, intellekt – bu insonning tabiat boyliklarini ongli ravishda o'zlashtirish jarayonida yangi moddiy va ma'naviy boyliklar yaratishi, shuningdek, uning qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonidir. Intellekt orqali ijod qilish deganda, keng ma'noda, shaxs yoki jamiyatning tabiiy, ijtimoiy va ma'naviy olamini insonning maqsad va vazifalariga, uning ehtiyojlari, istaklari va imkoniyatlariga muvofiq ravishda o'zgartirishga qaratilgan bunyodkor faolligi tushuniladi. Subyektning borliqda faol va izchil tarzda yangilik yaratish irodasi ijodiy faoliyatda o'z aksini topadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Butun dunyo mutafakkirlari, jumladan, Sharq mutafakkirlari ham jamiyat taraqqiyotida aql va axloqning roliga katta e'tibor qaratgan. "Insoniyat tafakkuri taraqqiyotida ilk bora ezgu niyat, ezgu so'z va ezgulikka asoslangan

amaliyot birligi har qanday ijtimoiy rivojlanishning asosi ekanligi to'g'risidagi buyuk ta'limot Zardo'sht gohlarida shakllantirilgan edi. Fuqarolari boshqa fikrni o'ylab, boshqa so'zlarni aytishga va boshqa amaliy ishlar qilishga yo'naltirilgan jamiyat muqarrar tarzda tanazzulga yuz tutishi mumkinligi haqidagi inqilobiy g'oya ham aynan shu ta'limotga mansubdir. Insoniyat ezgu niyat, ezgu so'z va ezgu amaliyotga izchil amal qilibgina inqirozdan qutilishi va farovon hayotga erishishi mumkin," degan purhikmat xulosalar chiqarilgan ^[1].

Alloma ta'limotida tafakkurning konkretlikdan mavhumlikka yo'nalishi va mavhumlikdan konkretlikka qaytishi haqidagi fikrlar ham uchraydi. Farobiy "Aql to'g'risida" risolasida o'zida 12 xislatni birlashtirgan kishigina axloqiy inson bo'lishi mumkinligini aytadi. Ularning beshinchisi: "So'zlari aniq bo'lsin, fikrini va aytmoqchi bo'lgan mulohazalarini ravon bayon eta olish," deb ta'kidlaydi. Bu fikrlar buyuk ajdodlarimiz ham shaxsning mustaqil fikrlashi uning muhim fazilati ekanligini ta'kidlaganini ko'rsatadi.

Farobiy ruhiy jarayonlarni psixolog sifatida emas, balki faylasuf sifatida talqin qiladi, chunki o'sha davrda psixologiya mustaqil fan emas, balki umumiy falsafiy bilimlar tarkibiga kirgan edi. U bilish jarayonini ikki bosqichga – hissiy va aqliy bilishga ajratadi. Farobiy hissiy bilishni sezgilar orqali konkret va moddiy narsalarning bevosita ta'siri natijasida hosil bo'ladi deb ta'kidlaydi. Aql orqali bilish esa konkret moddiy jismlar ta'sirisiz va ulardan tashqarida, faqat ruhiy obrazlar asosida vujudga keladi. Farobiy "Aql ma'nolari haqidagi risola"da aql-intellektni bir tomondan psixik jarayon sifatida, ikkinchi tomondan esa tashqi ta'sir va ta'lim-tarbiyaning natijasi sifatida anglatadi. Uning fikricha, "Aql insongagina xos bo'lgan tug'ma quvvat – ruhiy kuch bilan bog'liqdir. Inson tushunish, fahmlash, muhokama qilish, o'ylab topish va fikrlash quvvatiga ega va bu hususiyatlar bolaning o'sib, kamolga yetishi bilan rivojlanadi" ^[2].

Shunday qilib, Farobiyning fikr yuritish va tafakkur xususiyatlariga oid qarashlari hozirgi zamonda ham o'z ahamiyatini saqlab kelmoqda va mustaqillik davrida yoshlarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishga nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Beruniyning fikricha, inson bilish, tushunish, fikrlash, muhokama qilish va o'ylab topish kabi iste'dodlarga egadir. Tafakkur qudrati yordamida voqea va hodisalarni solishtirish, tahlil qilish orqali rostni yolg'ondan, adolatni adolatsizlikdan, yaxshilikni yomondan, haqiqatni esa nohaqiqatdan ajratish mumkinligi ta'lim etiladi ^[3]. Beruniy bu usul har qanday fanning rivojlanishiga ijodiy ta'sir ko'rsatishini isbotlaydi. U hodisa va voqealarni bo'lib-bo'lib o'rganish va tahlil qilish metodikasini ilgari suradi. Bu usullar hozirgi zamon psixologiyasida tafakkur operatsiyalari sifatida talqin qilinmoqda.

Abu Ali Ibn Sino o'zining "Tayr" (Qush) va "Xayy ibn Yaqzon" (Uyg'oq o'g'li Tirik) kabi qissalarida odamlarni borliqning mohiyatini chuqurroq anglashga, ilmiy-mantiqiy bilishga undaydi. Ibn Sino bu haqda shunday deydi: "Farosat ilmi naqd ilmlardandir. Bu ilmni bilib olsang, senga kishilarning pinxoniy fe'l-atvorini bildiradi. Farosat ilmidan bahramand bo'lsang, juda o'tkir bo'lib ketasan." Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish haqida yozar ekan, alloma "Mantiq ilmni egallasa, kishi baxri muhitda cho'kmaydi," deya ta'kidlaydi ^[4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'quvchining o'quv jarayoniga tayyorligi uning shaxsiy-aqliy kamoloti, shaxsiy fazilatlari, intellektual imkoniyatlari va ijtimoiy-psixologik omillarga bog'liqligi qayd etiladi. Bu shuni anglatadiki, o'quvchining aqliy qobiliyatlari va fahm-farosatliligini xarakterlovchi intellekt darajasi, insonning ijtimoiy fazilatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shaxslararo munosabat, o'zaro hurmat, empatiya, o'zga insonlarning kechinmalarini o'qiy olish, ishonch va tuyg'ularini tushuna olish kabi sotsial qobiliyatlar ta'lim jarayonida asosiy o'rin tutadi.

Ko'pincha, ta'lim jarayonida o'quvchi faoliyatida uchraydigan nuqson va kamchiliklar aynan sotsial intellektning yetarlicha shakllanmaganligi oqibatidir. Bu esa o'quvchining o'z atrofidagi insonlar bilan munosabatlarini samarali yo'lga qo'ya olmasligiga olib keladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ibn Sinoning ta'lim-tarbiyaviy qarashlari yuksak insoniylik tamoyillariga va ulug' insonparvarlik g'oyalariga tayanilganligini ta'kidlash mumkin. Ibn Sinoning fikricha, olam yaxlit murakkab bog'liqdir. Ushbu bog'liqlikni har tomonlama tekshirish uchun u zaruriyat, imkoniyat, voqelik va sababiyat tamoyillarini asos qilib olgan. Uning ta'kidlashicha, materiyaning eng sodda bo'laklari bo'linmaydigan to'rtta shakldan iborat: havo, o't, suv va tuproq. Ularning o'zaro turli xil birikuvlari natijasida murakkab moddiy narsalar shakllanadi.

N. Xollning emotsional intellektni aniqlash so'rovnomasini insonning his-tuyg'ularini boshqarish va tushunish qobiliyatini ochib beradi. Shuningdek, u boshqa odamlarning his-tuyg'ularini tushunish va muloqot qilish qobiliyatini ham ko'rsatadi. Ushbu ko'nikmalar hissiy intellekt darajasi bilan belgilanadi. Bu daraja hayot davomida o'zgarishi mumkin. Agar inson o'zini rivojlantirishga, ichki uyg'unlikka intilsa va boshqalar bilan muloqot qilishni o'rgansa, hissiy intellekti (EQ) shubhasiz o'sadi. Aks holda, shaxsning o'zini-o'zi takomillashtirish istagi yo'qligida, bu daraja o'zgarishsiz qolishi mumkin. Insonning hissiy intellekt darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, u

odamlar bilan munosabatlarni osonroq o'rnatadi va o'z maqsadlariga erishishda muvaffaqiyatli bo'ladi. Bunday shaxs o'zi va boshqalar bilan hamjihatlikda yashaydi.

Hissiy intellekt Lyusinining fikricha, inson hayoti davomida shakllanadigan psixologik jarayon bo'lib, uning darajasi va individual xususiyatlari turli omillar ta'sirida belgilanadi. Lyusin hissiy intellektni o'zining va boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va ularni boshqarish qobiliyati sifatida talqin qiladi. His-tuyg'ularni tushunish va boshqarish qobiliyatlari insonning o'z his-tuyg'ulariga ham, boshqalarning his-tuyg'ulariga ham yo'naltirilishi mumkin. Shuning uchun intrapersonal (shaxsiy) va interperson (shaxslararo) hissiy intellekt haqida so'z yuritish mumkin. Ushbu ikki yo'nalish turli kognitiv jarayonlar va ko'nikmalarni faollashtirishni talab qiladi, lekin ular bir-biri bilan bog'liq bo'lishi kerak.

Emotsional holatlar boshqa ruhiy jarayonlar singari miya faoliyatining mahsuli hisoblanadi. Emotsional holatlarning yuzaga kelishiga tabiatda va jamiyatda sodir bo'layotgan o'zgarishlar, munosabatlar, aloqalar va taassurotlar asosiy sababchidir. Ushbu o'zgarishlar inson hayoti va faoliyatining jadallashishi yoki pasayishiga, ayrim ehtiyojlarning paydo bo'lishi yoki yo'qolishiga, shuningdek, ichki organlar funksional holatlarining beqarorlashuviga olib keladi. His-tuyg'ular uchun xos bo'lgan fiziologik jarayonlarning negizi sifatida shartsiz va shartli reflekslar xizmat qiladi. Bu reflekslarning muayyan tizimi bosh miya katta yarim sharlari po'stlog'ida shakllanadi va mustahkamlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, emotsional intellekt – bu xulq-atvor qoidalari va tamoyillari bilan shartlanmagan, uzluksiz tarzda kechadigan hissiy jarayon bo'lib, o'zgalarning emotsiyalari va his-tuyg'ulariga sherik bo'lish, o'zini o'zgalarning o'rniga qo'ya bilish qobiliyatidir. Ushbu mavzuga oid barcha nazariy manbalar tahliliga asoslanib aytish mumkinki, emotsional intellekt tabiatini o'rganish, uning prognostik ahamiyatining yuqoriligi va istiqbolliligi bilan alohida qimmatga ega.

Emotsional intellektning uzluksiz ta'lim jarayonidagi o'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar – bu o'rganish motivi va o'quv jarayoniga qiziqish motivatsiyalaridir. Shu bilan birga, mustaqil fikrlovchi, aqlli va ijodkor shaxslarni shakllantirish borasida Sharq mutafakkirlari ham o'z asarlarida bu masalalarga alohida e'tibor qaratganliklarini ta'kidlab o'tish kerak. Hozirgi kunda ta'lim-tarbiya jarayonlarida o'quvchi yoshlarning intellekti va ijodiy tafakkurini o'stirishga xizmat qiluvchi omillarni kuzatishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev, Sh. M. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi. Nyu-York shahri, 2017-yil 19-sentabr. Ma'rifat gazetasi, 2017-yil 20-sentabr, №75 (9036), 1–2-betlar.
2. Xayrullayev, M. Forobiy ruhiy jarayonlar va ta'lim-tarbiya to'g'risida. O'qituvchi nashriyoti, Toshkent, 1967-yil.
3. Karim, T. Milliy tafakkur taraqqiyotidan. Toshkent: Cho'lpon, 2003-yil.
4. Davletshin, M. G., Abduraxmonov, F. R. Qadimgi Sharq mamlakatlarida psixologik fikrlar taraqqiyoti. Toshkent, 1995-yil.
5. Андреева, И. Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии. Новополюцк: ПГУ, 2011-йил.
6. Goleman, D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books, 1995.
7. Mayer, J. D., & Salovey, P. What is Emotional Intelligence? In Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications. Basic Books, 1997.
8. Farobiy, A. N. Aql ma'nolari haqidagi risola. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2002-yil.
9. Beruniy, A. Fan va bilish haqida qarashlar. Toshkent: Fan nashriyoti, 1982-yil.
10. Иванова, Е. Г. Психологические аспекты развития эмоционального интеллекта у студентов. Москва: Психология и Образование, 2018-год.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.